

YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Raimjonova Madina Asrorovna

*iqtisodiyot fanlari nomzodi
Baholash ishi va investisiyalar
kafedrasi professori*

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

E-mail: madinahon838@gmail.com

ORCID: 0000-0001-8942-5723

Annotasiya: *Maqolada qishloq Yashil iqtisodiyotga o‘tish: muammolar va yechimlar bo‘yicha dunyoning yetakchi olimlari fikrlari o‘rganilgan, yashil iqtisodiyotga o‘tishning afzalliklari va kamchiliklari, yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonidagi muammolar va yechimlar, rivojlangan mamlakatlarning yashil iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha tajribalari o‘rganilgan hamda mamlakatimizda qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar berilgan.*

Tayanch so‘zlar: *Yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, qayta tiklanadigan energiya, yashil energiya, energiya samaradorligi, yashil obligatsiyalar, yashil moliyalashtirish, tejamkorlik, innovasion texnologiya, investitsiya.*

TRANSITION TO A GREEN ECONOMY: PROBLEMS AND SOLUTIONS

Raimjonova Madina Asrorovna

Candidate of Economic Sciences

Professor of the Department of Valuation and Investments

Tashkent State University of Economics

E-mail: madinahon838@gmail.com

ORCID: 0000-0001-8942-5723

Annotasiya: *The article examines the views of leading scientists from around the world on the transition to a green economy: problems and solutions, examines the advantages and disadvantages of transitioning to a green economy, problems and solutions in the process of transitioning to a green economy, studies the experiences of developed countries in transitioning to a green economy, and provides recommendations for application in our country.*

Key Words: *Green economy, sustainable development, renewable energy, green energy, energy efficiency, green bonds, green financing, savings, innovative technology, investment.*

ПЕРЕХОД К ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Раимжонова Мадина Асrorовна

*Кандидат экономических наук
оценочного дело и инвестиций
профессор кафедры*

Ташкентский государственный экономический университет

E-mail: madinahon838@gmail.com

ORCID: 0000-0001-8942-5723

Аннотация: В статье рассматриваются взгляды ведущих мировых ученых на переход к зеленой экономике: проблемы и пути их решения, обсуждаются преимущества и недостатки перехода к зеленой экономике, проблемы и пути их решения в процессе перехода к зеленой экономике, а также опыт Изучена эффективность внедрения инновационной технологии в развитых странах в процессе перехода к зеленой экономике и даны рекомендации по ее применению в нашей стране.

Ключевые слова: Зелёная экономика, устойчивое развитие, возобновляемые источники энергии, зелёная энергетика, энергоэффективность, зелёные облигации, зелёное финансирование, сбережения, инновационные технологии, инвестиции.

Kirish.

Bugungi kunda jahon miqyosida iqlim o‘zgarishi, ekologik muvozanatning buzilishi va tabiiy resurslarning tugab borishi kabi global muammolar iqtisodiy rivojlanishga jiddiy tahdid solmoqda. Ushbu muammolarni hal qilish uchun barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslangan yangi iqtisodiy model – yashil iqtisodiyotga o‘tish zarurati tobora dolzarb bo‘lib bormoqda.

Yashil iqtisodiyot – bu iqtisodiy o‘shishni ta’minlash bilan birga atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan samarali foydalanish va ijtimoiy adolatni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan tamoyillar tizimidir. Ushbu model an’anaviy iqtisodiy yondashuvlardan farqli o‘laroq, chiqindilarni kamaytirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish va ekologik barqarorlikni ta’minlashni maqsad qiladi.

Yashil iqtisodiyotga o‘tish nafaqat ekologik barqarorlik, balki uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanishni ta’minlash uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ammo ushbu jarayonni amalga oshirishda davlatlar bir qator jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Bunga moliyaviy resurslarning cheklanganligi, zamonaviy texnologiyalarning yetishmasligi, ekologik loyihalarning yuqori xarajatlari va ijtimoiy qarshiliklarni misol qilib keltirish mumkin.

Shunga qaramay, yashil iqtisodiyotga o‘tish uchun samarali yechimlar mavjud. Moliyaviy yordamni kengaytirish, texnologik innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash, ekologik qonunchilikni kuchaytirish va aholini ekologik mas’uliyatga o‘rgatish ushbu muammolarni hal qilishning asosiy yo‘nalishlaridan biridir.

Biroq, yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayoni bir qator murakkab muammolar bilan kechadi. Ushbu muammolar moliyaviy resurslarning yetishmasligi, texnologik qoloqlik, siyosiy irodaning sustligi va ijtimoiy qarshiliklar kabi omillarni o‘z ichiga oladi. Shu bilan birga, ushbu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun samarali strategiyalar va muvofiqlashtirilgan yondashuvlar zarur.

Adabiyotlar sharhi.

Mavzuga oid adabiyotlarni tahlil etish jarayonida qishloq xo‘jaligini moliyalashtirishda kooperativning o‘rni va imkoniyatlari bo‘yicha dunyoning bir qancha yetakchi iqtisodchi olim va mutaxassislar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan bo‘lib. Ulardan B.A. Mirzayev o‘z tadqiqotlarida yashil iqtisodiyotga o‘tishning respublika uchun ahamiyatini tahlil qilgan va bu jarayonda energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishning kengaytirilishi zarurligini ta’kidlagan.

D. Usmonov, o‘z tadqiqotda O‘zbekistonning yashil iqtisodiyotga o‘tishdagi asosiy muammolari, jumladan, moliyaviy resurslarning cheklanganligi va ijtimoiy qarshiliklar hamda yangi texnologiyalarni joriy etishdagi qiyinchiliklar tahlil qilingan. Muallif davlat tomonidan subsidiya va soliq yengilliklarini joriy qilishni taklif etadi[1].

O‘zbekistonning yashil iqtisodiyotga o‘tishidagi asosiy muammolar va imkoniyatlar tahlil qilinadi. Unga ko‘ra, resurslarning cheklanganligi, moliyaviy yordamsizlik,

Grigoriyev L.N. va boshqalar o‘z tadqiqotlarida yashil iqtisodiyotning Rossiya iqtisodiyoti uchun muhimligi, ayniqsa qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish imkoniyatlari va muammolar tahlil qilingan[2].

Jahon banki hisobotida O‘zbekistondagi yashil iqtisodiyotga o‘tishning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy tahlili olib borilgan. Hisobotda iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar berilgan[3].

Nicholas Stern o‘z tadqiqotlarida “Yashil iqtisodiyot” va “iqlim o‘zgarishi” bo‘yicha global miqyosda faoliyatni jadallashtirish zarurligini ta’kidlaydi. Uning fikriga ko‘ra, yashil iqtisodiyot iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashishda muhim o‘rin tutadi[4].

Jeffrey Sachs yashil iqtisodiyotga o‘tishni "Barqaror rivojlanish"ni amalga oshirishning asosiy yo‘li deb ta’kidlaydi. U rivojlangan mamlakatlar va rivojlanayotgan mamlakatlar o‘rtasidagi tafovutlarni kamaytirishga, resurslarni teng taqsimlashga va texnologiyalarni joriy qilishga urg‘u beradi[5].

Kate Raworth “Doughnut Economics” modelida yashil iqtisodiyotga o‘tishni jamiyatning ehtiyojlarini va ekologik chegaralarni birlashtirish deb biladi. U global miqyosda yashil iqtisodiyotga o‘tishning markazida ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashni qo‘llab-quvvatlaydi[6].

Tadqiqot metodologiyasi.

Yashil iqtisodiyotga o‘tish: muammolar va yechimlar bo‘yicha dunyo olimlari tomonidan olib borilayotgan tadqiqodlarni tahlil qilish, mavzu yuzasidan barcha ma’lumotlarni to‘plash, solishtirish, mantiqiy fikrlash kabi iqtisodiy tadqiqot usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Yashil iqtisodiyotga o‘tish — bu iqtisodiy tizimni tabiiy resurslar va

ekologik barqarorlikni saqlashni birlashtirgan modelga aylantirish jarayoni. Yashil iqtisodiyot iqtisodiy o‘shishni ekologik jihatdan barqaror rivojlanish bilan birga olib borishni maqsad qilgan. Bu o‘tish, nafaqat atrof-muhitni asrashni, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirishni va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashni o‘z ichiga oladi.

Yashil iqtisodiyotning asosiy yo‘nalishlaridan biri qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirishdir. Bu quyosh, shamol, geotermal, gidroenergiya kabi resurslarni o‘z ichiga oladi. Ushbu energiya manbalarining foydalanuvchilari uchun arzon va ekologik toza energiya ishlab chiqarish imkoniyati mavjud bo‘ladi.

Yashil iqtisodiyotda resurslarni samarali ishlatish va ularni uzoq muddat davomida qayta ishlatish muhim hisoblanadi. Buning uchun chiqindilarni kamaytirish, qayta ishlash va yashil texnologiyalarni joriy qilish zarur. Yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonida karbonat angidrid (CO₂) va boshqa iqlimga zararli gazlarning chiqarilishini kamaytirish muhim ahamiyatga ega. Bu, o‘z navbatida, iqlim o‘zgarishining salbiy ta'sirlarini kamaytirishga yordam beradi.

Yashil iqtisodiyotga o‘tish yangi ish o‘rinlarini yaratish, ayniqsa, qayta tiklanadigan energiya, ekologik qurilish va chiqindilarni qayta ishlash kabi sohalarida ish o‘rinlarini yaratishni ta'minlaydi. Yashil iqtisodiyot nafaqat atrof-muhitni asrashga, balki ijtimoiy adolatni ta'minlashga ham qaratilgan. Yashil iqtisodiyotda iqtisodiy faoliyatda barcha qatnashchilarni qo‘llab-quvvatlash va ijtimoiy tenglikni saqlash zarur. Bu, o‘z navbatida, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi.

1-jadval

Yashil iqtisodiyotga o‘tishning afzalliklari va kamchiliklari

Afzalliklari	Kamchiliklari
Ekologik barqarorlikni ta'minlash	Yuqori boshlang‘ich xarajatlar
- Yashil iqtisodiyot tabiiy resurslarni barqaror ishlatishni ta'minlaydi.	- Yashil texnologiyalarni joriy etish katta sarmoyani talab qiladi.
- Karbonat angidrid va boshqa iqlimga zararli gazlarning chiqindilari kamayadi.	- Qayta tiklanadigan energiya tizimlarini yaratish uchun katta miqdorda kapital kerak.
- Ekologik tizimlar va biologik xilma-xillik himoya qilinadi.	- Rivojlanayotgan mamlakatlar uchun texnologik va moliyaviy to‘siqlar mavjud.
Iqtisodiy o‘shish va raqobatbardoshlikni oshirish	Siyosiy va ijtimoiy qarshiliklar
- Yashil texnologiyalarni rivojlantirish va innovatsiyalar iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantiradi.	- Yashil iqtisodiyotga o‘tish ba’zi siyosiy guruhlar va manfaatdor tomonlar uchun qiyin bo‘lishi mumkin.
- Yashil texnologiyalarga sarmoya kiritish yangi ish o‘rinlari yaratadi.	- Ba’zi mamlakatlar yashil iqtisodiyotga qarshi qarorlar qabul qilishadi, chunki ular eski sanoat tarmoqlariga tayanadi.
- Yashil iqtisodiyot eksport imkoniyatlarini oshiradi, yangi bozorlarga chiqish imkonini yaratadi.	- Eski sanoat tarmoqlari qisqarishi yoki modernizatsiya qilinishi kerak, bu ba’zi siyosiy qarshiliklarga olib kelishi mumkin.
Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy farovonlik	Zamonaviy infratuzilma yetishmasligi
- Yashil iqtisodiyot atrof-muhitni sog‘lomlashtiradi, havoni va suvni ifloslanishidan saqlaydi.	- Yashil iqtisodiyotga o‘tish yangi texnologiyalar va infratuzilma talab qiladi.
- Yashil iqtisodiyot sog‘lom hayot tarzini yaratadi, odamlarning farovonligini oshiradi.	- Rivojlanayotgan mamlakatlarda yangi energiya tizimlari uchun zarur infratuzilma etishmaydi.
- Yashil iqtisodiyot ijtimoiy tenglikni ta'minlashga yordam beradi, kam ta'minlangan guruhlarni qo‘llab-quvvatlaydi.	- Yashil texnologiyalar va yangilanishlar uchun infratuzilma yaratishning yuqori narxi mavjud.
Barqaror rivojlanishning ta'minlanishi	Iqtisodiy o‘zgarishlar va ish o‘rinlarining yo‘qolishi

- Yashil iqtisodiyot uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi.	- Eski sanoat tarmoqlaridagi ish o'rinlarining qisqarishi mumkin.
- Resurslarning barqaror ishlatilishi va ularning qisqarishining oldini olish mumkin.	- Yashil iqtisodiyotga o'tishning ba'zi tarmoqlarni qisqartirishga olib kelishi mumkin.
- Yashil iqtisodiyot iqtisodiy tizimning yangi va barqaror sektorlarini rivojlantirishga imkon beradi.	- Ishchilarga yangi malakalar kerak bo'lishi mumkin, bu esa ularni qayta o'qitishni talab qiladi.
Resurslarni samarali boshqarish	Texnologik va moliyaviy to'siqlar
- Energiya, suv va boshqa tabiiy resurslarni samarali ishlatish orqali iqtisodiyot samaradorligi oshadi.	- Yashil iqtisodiyotga o'tish uchun zarur bo'lgan texnologiyalarni joriy qilish uchun yuqori texnologik rivojlanish talab qilinadi.
- Qayta ishlash va chiqindilarni kamaytirish resurslardan yanada samarali foydalanishni ta'minlaydi.	- Yashil texnologiyalarni ishlab chiqish va ularni keng miqyosda joriy qilish uchun moliyaviy investitsiyalar zarur.
Xalqaro hamkorlik va sarmoya	Ijtimoiy muammolar
- Yashil iqtisodiyot global miqyosda kooperatsiya va hamkorlikni rag'batlantiradi.	- Yashil iqtisodiyotga o'tishning ayrim ijtimoiy guruhlar uchun salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki ular eski tarmoqlarda ishlaydi.
- Xalqaro sarmoyalar va texnologik transferlar rivojlanayotgan mamlakatlarga yordam beradi.	- Yashil iqtisodiyotga o'tish ijtimoiy tenglikni buzishi va ba'zi guruhlarni iqtisodiy tizimdan chiqarib yuborishi mumkin.

Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayoni afzalliklar va kamchiliklarni o'z ichiga oladi. Afzalliklar ekologik barqarorlik, iqtisodiy o'sish, sog'liqni saqlash, ijtimoiy farovonlik va barqaror rivojlanishni ta'minlashni o'z ichiga oladi. Biroq, bu jarayon yuqori boshlang'ich xarajatlar, siyosiy qarshiliklar, infratuzilma muammolari va ijtimoiy noqulayliklarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun, yashil iqtisodiyotga o'tishni amalga oshirish uchun yaxshi rejalashtirilgan siyosat va jahon miqyosida hamkorlik zarur.

2-jadval

Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonidagi muammolar va yechimlar

Muammolar	Yechimlar
Yuqori boshlang'ich xarajatlar	- Davlat va xususiy sektor hamkorligida sarmoya kiritish.
- Yashil texnologiyalarga katta moliyaviy investitsiyalar talab qilinadi.	- Uzun muddatli foyda va iqtisodiy barqarorlikni ko'rsatib, investorlarni jalb qilish.
Siyosiy va ijtimoiy qarshiliklar	- Yashil iqtisodiyotga o'tishning ijtimoiy manfaatlarini ta'kidlash.
- Eski sanoat tarmoqlariga tayanadigan davlatlar va manfaatdor guruhlarining qarshiligi.	- Siyosiy dialog va muloqotlarni rivojlantirish, yashil iqtisodiyotga o'tishning foydalari haqida jamoatchilikni xabardor qilish.
Infratuzilma yetishmasligi	- Yashil energiya tizimlari va yangi texnologiyalarga mos infratuzilma yaratish.
- Yashil iqtisodiyotga mos infratuzilma rivojlanmagan yoki eskirgan.	- Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlovchi infratuzilma loyihalari va texnologiyalarni joriy etish.
Ish o'rinlarining yo'qolishi va ijtimoiy noqulayliklar	- Eski sanoat tarmoqlarida ishlovchi xodimlarga yangi malakalar bo'yicha o'qitish va qayta malaka oshirish.
- Yashil iqtisodiyotga o'tishda eski sanoat sohalarida ish o'rinlari qisqarishi mumkin.	- Yashil iqtisodiyot sektorlarida yangi ish o'rinlari yaratish va ijtimoiy himoya dasturlarini ishlab chiqish.
Texnologik to'siqlar	- Yashil texnologiyalarni rivojlantirish va global miqyosda innovatsiyalarni import qilish.
- Yashil texnologiyalarning qimmatligi va yuqori texnologik talablari.	- Rivojlanayotgan mamlakatlarda texnologik transfer va ilmiy-tadqiqot ishlarini rag'batlantirish.
Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi muammolar	- Yashil iqtisodiyotga o'tishning uzoq muddatli foydalari va barqarorlikni tushuntirish.
- Yashil iqtisodiyotga o'tish dastlab iqtisodiy qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin.	- Yashil iqtisodiyotga o'tishni bosqichma-bosqich amalga oshirish va iqtisodiy barqarorlikni saqlash.
Global hamkorlik va moliyaviy sarmoya muammolari	- Xalqaro miqyosda yashil iqtisodiyotga sarmoya kiritishni rag'batlantirish va kooperatsiyani kuchaytirish.

- Rivojlanayotgan mamlakatlarga zarur texnologiyalar va moliyaviy resurslarni topishdagi qiyinchiliklar.	- Global iqlim moliyaviy tizimlaridan va ekologik investitsiyalardan foydalanish.
Tog‘ri siyosat va qonunlarni ishlab chiqish	- Yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonini qo‘llab-quvvatlaydigan kuchli siyosatlarni joriy etish.
- Yashil iqtisodiyotga mos keladigan siyosat va qonunlar yetishmasligi.	- Davlatlar orasida yaxlit siyosat va normativ hujjatlarni ishlab chiqish va amalga oshirish.

Yashil iqtisodiyotga o‘tishning muvaffaqiyati uchun yuqoridagi muammolarni hal qilish zarur. Yechimlar, asosan, siyosiy, iqtisodiy va texnologik o‘zgarishlarni qo‘llab-quvvatlash, jamiyatni yangi tizimga moslashtirish va ilg‘or texnologiyalarni rivojlantirishga asoslanadi.

3-jadval

Rivojlangan mamlakatlarning yashil iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha tajribalari

Mamlakat	Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi	Yechimlar	Natijalar
Germaniya	"Energiewende" (Energiya transformatsiyasi)	- Qayta tiklanadigan energiyaga sarmoya kiritish (shamol, quyosh)	- Qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarishning kengayishi.
		- Energiya samaradorligini oshirish va energiya tejash tizimlari yaratish.	- Karbonat anhidrid chiqindilarining kamayishi.
		- Yangi energiya tizimlariga o‘rgatish va rivojlantirish.	- Yashil texnologiyalar orqali yangi ish o‘rinlari yaratildi.
Shvetsiya	Karbon izini nolga tenglashtirish	- Karbon solig‘i va ekologik tartibga solish orqali isrof va ifloslanishni kamaytirish.	- Karbon izini 2045 yilga kelib nolga tenglashtirish rejası.
		- Qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarishga sarmoya kiritish.	- Yashil energiya sektori va iqtisodiy o‘tishning rivojlanishi.
		- Ekologik transport tizimlarini rivojlantirish.	- Ekologik toza transport va energiya tizimlari.
Daniya	Shamol energiyasiga asoslangan energetika siyosati	- Shamol energiyasining ishlab chiqarilishini oshirish.	- Daniya shamol energiyasi ishlab chiqarishda dunyo yetakchisi.
		- Ekologik transport tizimlari va energiya samaradorligini oshirish.	- Yashil iqtisodiyotga sarmoya kiritish orqali iqtisodiy o‘tish.
		- Sanoatni chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlashga yo‘naltirish.	- Yangi ish o‘rinlari va barqaror iqtisodiy o‘tish.
Finlyandiya	Barqaror rivojlanish va ekologik iqtisodiyotni rivojlantirish	- Resurslarni samarali boshqarish va qayta ishlash tizimlarini yaratish.	- Barqaror qishloq xo‘jaligi tizimlari va ekologik texnologiyalar.
		- Yashil texnologiyalarni rivojlantirish va energiya samaradorligini oshirish.	- Ekologik barqarorlikni ta‘minlash va iqtisodiy farovonlik.
Yaponiya	Yashil texnologiyalarni rivojlantirish va energiya samaradorligini oshirish	- Yashil texnologiyalarni ishlab chiqish va ularga investitsiyalar kiritish.	- Yashil energiya ishlab chiqarishning o‘tishi.
		- Elektr transportini rivojlantirish va ekologik qurilishlarni qo‘llash.	- Yashil texnologiyalar bilan sanoatni global bozorga integratsiya qilish.
		- Sanoatni qayta ishlash va chiqindilarni kamaytirish tizimlarini joriy etish.	- Yashil iqtisodiyotga o‘tish orqali iqtisodiy barqarorlik.

Rivojlangan mamlakatlar yashil iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha bir qator samarali strategiyalarni amalga oshirmoqda. Ular qayta tiklanadigan energiya, energiya samaradorligi, ekologik barqarorlik, yangi ish o‘rinlarini yaratish, va innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish orqali o‘z iqtisodiyotlarini barqarorlashtirishga intilishmoqda. Bu tajribalar boshqa mamlakatlar uchun ham muhim o‘rnak bo‘lishi mumkin.

O‘zbekistonni yashil iqtisodiyotga o‘tishi amalga oshirilishi kerak bo‘lgan islohotlar mamlakatning ekologik barqarorligini ta‘minlash, iqtisodiy o‘tish va

ijtimoiy farovonlikni oshirishga qaratilgan muhim qadamdir. Xorijiy mamlakatlarning tajribalarini o‘rgangan holda mamlakatimizda ham yashil iqtisodiyotga o‘tish uchun quyidagi islohotlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

- Qayta tiklanadigan energiyaga sarmoya kiritish: Quyosh, shamol va boshqa qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish, bu orqali fosil yoqilg‘ilarga bo‘lgan bog‘liqlikni kamaytirish.

- Energiya samaradorligi dasturlarini amalga oshirish: Sanoat va uy-joylarni energiya tejash tizimlari bilan ta‘minlash, energiya samaradorligini oshirishga yo‘naltirilgan davlat dasturlarini yaratish.

- Yashil texnologiyalarni joriy etish: Sanoat ishlab chiqarishida ekologik toza texnologiyalarni va energiya samarali tizimlarni qo‘llash, chiqindilarni kamaytirish va resurslarni samarali ishlatish.

- Sanoatni ekologik sertifikatlash: Yashil sertifikatlar va ekologik standartlarni joriy etish, ekologik xavfsizlikni ta‘minlash va sanoatning barqarorligini oshirish.

- Elektr transportini rivojlantirish: Elektr avtomobillar, elektr avtobuslar va boshqa ekologik transport vositalarini ishlab chiqarish va import qilishni rag‘batlantirish.

- Transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish: Jamoat transporti tarmoqlarini yangilash, chiqindilarsiz va samarali ishlovchi transport tizimlarini yaratish.

- Barqaror qishloq xo‘jaligi amaliyotlarini joriy etish: Suvni tejash texnologiyalarini qo‘llash, organik qishloq xo‘jaligi, kimyoviy o‘g‘itlar va pestitsidlarni kamaytirish.

- Qishloq xo‘jaligida ekologik dasturlarni amalga oshirish: Barqaror qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishni qo‘llab-quvvatlovchi dasturlarni amalga oshirish, ekotizimlar va biodiversitetni himoya qilish.

- Qayta ishlash tizimini joriy etish: Chiqindilarni to‘plash, ajratish va qayta ishlash tizimlarini yaratish, yashil chiqindilarni qayta ishlashning samarali tizimlarini ishlab chiqish.

- Chiqindilarni kamaytirish va ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish: Plastik, metall va organik chiqindilarni qayta ishlashga alohida e‘tibor qaratish.

- Yashil obligatsiyalarni chiqarish: Yashil obligatsiyalar yordamida ekologik loyihalarni moliyalashtirish, davlat va xususiy sektorni yashil investitsiyalarga jalb qilish.

- Ekologik risklarni baholash va ularni moliyaviy tizimga integratsiya qilish: Davlat va xususiy banklar orqali ekologik risklarni baholash va yashil iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilish.

- Ekologik ta‘limni rivojlantirish: Maktablarda, universitetlarda va jamiyatda ekologik barqarorlik, yashil iqtisodiyot va iqlim o‘zgarishi bo‘yicha bilimlarni kengaytirish.

- Jamoatchilikni xabardor qilish: Yashil iqtisodiyotning foydalari, ekologik barqarorlikning ahamiyati va energetika samaradorligining ahamiyatini

tushuntirishga qaratilgan ommaviy axborot kampaniyalarini o‘tkazish.

- Ekologik qonunlarni kuchaytirish: Ekologik nazoratni kuchaytirish, yashil iqtisodiyotga oid qonunlarni ishlab chiqish va amaliyotga tadbiq etish.

- Yashil standartlarni joriy etish: Yashil iqtisodiyotga o‘tish uchun zarur bo‘lgan ekologik me‘yorlarni va siyosatlarni ishlab chiqish va ularni amalga oshirish.

O‘zbekistonni yashil iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha amalga oshirilishi kerak bo‘lgan islohotlar iqtisodiyotning barcha sohalarini ekologik jihatdan barqarorlashtirishga qaratilgan. Bu islohotlar qayta tiklanadigan energiyaga sarmoya kiritish, sanoatni yashil texnologiyalar bilan yangilash, transport tizimini ekologik toza qilish, qishloq xo‘jaligini barqaror rivojlantirish va chiqindilarni boshqarish kabi yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi. Yashil iqtisodiyotga o‘tish orqali mamlakat ijtimoiy farovonlikni, iqtisodiy barqarorlikni va ekologik xavfsizlikni ta‘minlashi mumkin.

Xulosa

O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha amalga oshirilishi kerak bo‘lgan islohotlar mamlakatning iqtisodiy va ekologik tuzilmasini yangilashni talab etadi. Bu o‘z ichiga qayta tiklanadigan energiya manbalariga o‘tish, sanoatni ekologik toza texnologiyalar bilan yangilash, transport sektorini yashillashtirish, qishloq xo‘jaligida barqarorlikni ta‘minlash, chiqindilarni boshqarish va qayta ishlash tizimlarini joriy etish, shuningdek yashil moliyalash va ta‘limni rivojlantirish kabi sohalarda keng ko‘lamli islohotlarni amalga oshirishni o‘z ichiga oladi.

Rivojlangan mamlakatlarning tajribalari, jumladan, Germaniya, Shvetsiya, Daniya kabi davlatlarning yashil iqtisodiyotga o‘tishdagi muvaffaqiyatlari O‘zbekiston uchun yaxshi o‘rnak bo‘lishi mumkin. Bunday islohotlar, ayniqsa, iqtisodiy o‘sishni ekologik barqarorlik bilan uyg‘unlashtirish, yashil texnologiyalarni rivojlantirish va ijtimoiy farovonlikni oshirish uchun zarur bo‘lgan strategiyalarni ishlab chiqish uchun asos yaratadi.

O‘zbekistonni yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonida davlat siyosati, qonunchilik va jamiyatning ekologik mas‘uliyati muhim o‘rin tutadi. Shu bilan birga, ekologik barqarorlikni ta‘minlashda barcha sektorlar o‘zgarishga tayyor bo‘lishi kerak. Faqat bunday yondashuv orqali mamlakat nafaqat ekologik xavfsizlikni ta‘minlaydi, balki barqaror iqtisodiy rivojlanish va global iqlim o‘zgarishlariga moslashish bo‘yicha muvaffaqiyatga erishadi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonning yashil iqtisodiyotga o‘tishi nafaqat ekologik barqarorlikni ta‘minlash, balki iqtisodiy tizimning yanada samarali va raqobatbardosh bo‘lishiga xizmat qiladi. Bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun hukumat, biznes va jamoatchilik birgalikda harakat qilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Usmonov D. (2020). "Yashil iqtisodiyotga o‘tish muammolari" Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot 1(10):19-25

2. Л.Н. Григорьев “Зелёная экономика и Россия: проблемы и перспективы” В 6-м номере журнала «Энергетическая политика» 2012 г.
3. World Bank (2021). "Green Growth Strategies for Central Asia."
4. Stern, N. "The Economics of Climate Change: The Stern Review." Cambridge University Press. 2007
5. Sachs, Jeffrey D. The Age of Sustainable Development. Columbia University Press, 2015.
6. Raworth, Kate. Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st Century Economist. Chelsea Green Publishing, 2017.